

PHYSICS AND MATHEMATICS

KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN UND PERSPEKTIVEN DER KOMBINATION VON REALEN UND VIRTUELLEN PÄDAGOGISCHEN EXPERIMENTEN IN DER PHYSIK IN EINRICHTUNGEN DER ALLGEMEINEN SEKUNDARBILDUNG

Mykolayko W.

*Pawlo Tytschyna Uman Staatliche Pädagogische Universität,
Kandidat für pädagogische Wissenschaften, Dozent,
Vizerektor für internationale Beziehungen und strategische Entwicklung*

CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND PROSPECTS FOR COMBINING REAL AND VIRTUAL EDUCATIONAL EXPERIMENTS IN PHYSICS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

Mykolaiko V.

*Pavlo Tychnya Uman State Pedagogical University
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Vicerector for International Relations and Strategic Development*

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel untermauert die Zweckmäßigkeit der Einführung eines methodischen Systems pädagogischer physikalischer Experimente in den Bildungsprozess in der Physik, das die Integration von Virtuellem und Realem beinhaltet. Es wurde ein ziemlich schwerwiegender und bedrohlicher Trend festgestellt, der dazu führt, dass das Interesse der jüngeren Generation am Studium der Physik und an der Beherrschung physikalischer und technischer Berufe abnimmt, und es wurden Lösungsansätze vorgeschlagen. Moderne Ansätze zur Reformierung der allgemeinbildenden Sekundärausbildung, und insbesondere in dem Unterricht der Physik, nämlich: Bildung von Schlüsselkompetenzen von Schülern der allgemeinbildenden Sekundärausbildung, Umsetzung systemsynergistischer und personenorientierter Ansätze, Einsatz innovativer pädagogischer Technologien, Einsatz von IR-Technologien und virtueller Realität Systeme, Anpassung der Bewerber an neue Studienbedingungen und die Variabilität der Ausbildungsprogramme in der Physik.

ABSTRACT

The article substantiates the expediency of introducing a methodological system of educational physical experiment in the educational process in physics, which provides for the integration of the virtual and the real. A rather serious and threatening trend of decreasing interest of the younger generation in studying physics and mastering physical and technical professions is stated, and ways to solve it are proposed. Modern approaches to the reform of general secondary and, in particular, physical education are identified, namely: the formation of key competencies of applicants for general secondary education, the introduction of system-synergetic and personality-oriented approaches, the use of innovative pedagogical technologies, the use of IC technologies and virtual reality systems, the adaptation of applicants to new learning conditions and the variability of educational programs in physics.

Schlüsselwörter: virtuelles Bildungsexperiment, digitale und Cloud-Technologien, STEM-Technologien, system-synergistischer Ansatz, personenorientierter Ansatz, virtuell orientierte Bildungsumgebung.

Keywords: virtual educational experiment, digital and cloud technologies, STEM technologies, system-synergistic approach, personality-oriented approach, virtual-oriented educational environment.

Die rasche Zunahme der Informationsmenge und die dynamische Entwicklung der Gesellschaft sowie die Zunahme der Rolle des Einzelnen darin und die Stärkung der Intellektualisierung der Arbeit sowie die breite Einführung moderner Geräte und Technologien in allen Bereichen der menschlichen Tätigkeit erfordern Gewährleistung eines qualitativ neuen Niveaus der Ausbildung im Fachgebiet Physik, Beherrschung moderner Produktionsmethoden auf der Grundlage moderner Technologien. Die Physik als Wissenschaft von der Umwelt, in der der Mensch lebt und handelt, spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung einer wissenschaftlichen Anschauung und eines naturwissenschaftlichen Weltbildes. Zu den wichtigsten Bestandteilen des Physikstudiums an allgemeinbildenden Sekundarschulen gehören eine Reihe von Fakten und Methoden

zu deren Ermittlung, die die Grundaussagen physikalischer Theorien untermauern.

Die modernen Bedingungen für das Studium der Grundlagen der Physik an Einrichtungen der allgemeinbildenden Sekundärausbildung wurden von Yu. Lymarjewa, Ye. Malysch, W. Masytsch, D. Plemjan-nyk, V. Sergejew untersucht. Die Organisation der Lösung physikalischer Probleme wurde zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung von G. Kasjanowa, Yu. Melnyk, T. Potapowa, I. Wergun, P. Zheludenko. M. Golowko, O. Gordijenko, R. Ishchenko, I. Motruk, S. Stetsyk haben in ihrer Forschung die Möglichkeiten von Fernunterrichtstechnologien im Physikunterricht untersucht. Die Probleme der Organisation und Durchführung eines physikalischen Experiments wurden von O. Fedchyshyn A. Gurzhij, W. Sljusarenko, W. Zabolotnyj, Ju. Zhuk untersucht.

Ziel der Studie ist es, die Machbarkeit der Einführung eines methodischen Systems pädagogischer physikalischer Experimente in den physikalischen Bildungsprozess zu begründen, dass die Integration von Virtuellem und Realem beinhaltet.

Unsere Analyse ermöglicht es uns, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Methodik der experimentellen Untersuchung physikalischer Phänomene sowie die Entwicklung und Verbesserung des gesamten Systems pädagogischer physikalischer Experimente festzustellen [3]. Die Integration des Virtuellen und des Realen in das erwähnte System wiederum zeigt recht wirksame potenzielle Möglichkeiten auf, deren Umsetzung darauf abzielt, den Grad der Assimilation und Wahrnehmung der umgebenden Welt zu erhöhen und die Möglichkeit zu geben, das Kognitive zu organisieren und zu entwickeln Bildungs- und Forschungsaktivitäten von Schülern sowohl auf empirischer als auch auf theoretischer Ebene.

Studierende der allgemeinbildenden Sekundarstufe experimentieren mit der Erkennung und Erforschung natürlicher Phänomene und Prozesse und zeigen Interesse an der Lösung theoretischer Probleme, Methoden der wissenschaftlichen Forschung sowie an eigenständigen Forschungsaktivitäten zur Lösung komplexer Probleme. Wenn Grundschüler die Phänomene und Prozesse der Umwelt auf empirischer Basis untersuchen und anschließend die erzielten Ergebnisse induktiv verallgemeinern, so überwiegen im Gymnasium die Methoden und Techniken der Beherrschung der Inhalte auf theoretischer Ebene mit anschließender Konkretisierung und Bestätigung der Ergebnisse des erworbenen Wissens durch ein Experiment in der Endphase, d. h. im Gymnasium, herrscht die deduktive Methode zur Bildung von Elementen des Systems des physikalischen Wissens vor. Allerdings ist es die Einheit des Sinnlichen mit dem Logischen, des Konkreten mit dem Abstrakten, die es ermöglicht, die realen Zusammenhänge in der Natur genauer abzubilden, und experimentelle Forschung kann nur auf theoretischer Grundlage durchgeführt werden, daher empfiehlt es sich, das Experiment als eine Einheit von Theorie und Praxis zu interpretieren, die auf der Grundlage der gemeinsamen Forschungstätigkeit von Lehrern und Schülern zu einer tiefen Offenlegung des Wesens physikalischer Phänomene führt.

Es ist jedoch hervorzuheben, dass es unter den gegenwärtigen Bedingungen der Reform der Inhalte und Methoden des Physikunterrichts, auch in Einrichtungen der allgemeinbildenden Sekundarstufe, durchaus wichtig ist, die Tatsache zu berücksichtigen und davon auszugehen, dass der Physikunterricht mittlerweile an Prestige gewonnen hat aus verschiedenen Gründen zurückgegangen, das Interesse von Gymnasiasten am Physikstudium ist deutlich zurückgegangen, Wettbewerbe für Hochschuleinrichtungen, an denen Fachkräfte mit höherer Ausbildung in einer Reihe von Fachgebieten des Physikstudiums ausgebildet werden, wurden minimiert, und in einige pädagogische Hochschulen haben sogar die Ausbildung von Lehrern in der Fachrichtung „Physik“ eingestellt. Wir haben also eine eher schwierige, aber angesichts der Bedürfnisse der Gesellschaft und der Weiterentwicklung der Berufsbildung eher ernste und bedrohliche Tendenz, das Interesse der jüngeren Generation am Physikstudium und an der Beherrschung physikalischer und technischer Berufe zu verringern, obwohl dies der Fall ist

bildet die Grundlage der praktischen Tätigkeit eines Menschen im Allgemeinen und in seinem Alltag sowie in den meisten Bereichen der beruflichen Tätigkeit.

Unter diesen Umständen können wir den Schlussfolgerungen der Studie von S. Welytschko [3] nur zustimmen, in der der Autor verschiedene Gründe für dieses globale und wichtige Phänomen feststellt und hervorhebt, insbesondere sozioökonomische Gründe aufgrund der Stand der Beziehungen in der Gesellschaft in diesem Stadium ihrer Entwicklung sowie zwischen der Gesellschaft und dem physischen Zweig der Wissenschaft und Produktion (Industrie). Eine solche schwierige Situation muss jedoch korrigiert werden.

Wie die Ergebnisse unserer Forschung belegen, sollte dieses spezifische und schwierige Problem durch die Lösung relevanter Bildungsprobleme gelöst werden, das heißt, inhaltlich bezogen, der Einsatz neuer und effektiverer Methoden des Physikunterrichts, die Anwendung und Umsetzung wissenschaftlicher Errungenschaften auf dem Gebiet der Physik im Bildungsprozess, moderne Informationstechnologien in Kombination mit einem System pädagogischer Experimente, Stärkung jene Aspekte, die das Interesse und Interesse der Schüler steigern und unabhängige kognitive Aktivitäten jedes Schulkindes aktivieren, zu denen wir IKT-Tools, Computerausrüstung, pädagogische Softwareprodukte für verschiedene Zwecke, moderne Technologien, digitale und Cloud-Technologien sowie STEM-Technologien zählen, ohne Zweifellos gibt es eine Reihe moderner realer und virtueller Lösungen, die die Einstellung von Schülern zum Problem des Lernens von Schulkursen in Physik verändern, wobei ein wesentliches Element und ein wesentlicher Faktor das pädagogische physikalische Experiment in seinen verschiedenen Arten ist, das vom Lehrer zur Lösung durchgeführt wird verschiedene didaktische Ziele. Insbesondere in dieser Richtung empfiehlt es sich, in der 7. Klasse während des Studiums optischer Phänomene eine Reihe von Demonstrationen zur Optik durchzuführen und beim Studium optischer Muster konstante Werte zu ermitteln und spezifische Verhältnisse festzulegen.

Solche Experimente, die eine quantitative Bewertung von Phänomenen und Prozessen im Kurs der Physik ermöglichen, wirken sich auch positiv auf das Interesse von Gymnasiasten aus, insbesondere auf den Einsatz holographischer Beugungsgitter, die Schüler im Freien selbst herstellen können des Unterrichts und späterer Einsatz im Unterricht bei Forschungs- und Experimentalübungen. Einzelne pädagogische Aufgaben und pädagogische Projekte sowie Messkomplexe, Einführung digitaler und Cloud-Technologien usw.

Was wir jetzt festgestellt haben, wirkt sich sicherlich positiv auf das Interesse und Interesse von Gymnasiasten am Experimentieren aus und trägt zur eigenständigen Umsetzung solcher Forschungsaufgaben und zur Durchführung interessanter und origineller pädagogischer Experimente auf der Basis von Laserstrahlung bei, die über einzigartige Eigenschaften verfügt. oder zum Beispiel aus der Spektralanalyse mit einem Spektroskop, das speziell für Bildungszwecke gedacht ist [4].

In diesem Fall ist die breite Einführung der neuesten Informationstechnologien und modernen Werkzeuge und deren Implementierung im Bildungsprozess in der Physik und im System der pädagogischen physikalischen Experimente ein ziemlich bedeutendes und

wirksames Beispiel. Die durchgeführte Analyse ermöglicht es uns, moderne Ansätze zur Reformierung der all-

gemeinbildenden Sekundarausbildung und insbesondere der Ausbildung im Fach „Physik“ zu ermitteln, die auf Folgendes hinauslaufen (Bild 1):

Bild. 1. Moderne Ansätze zur Reform der Ausbildung im Fach „Physik“

– Moderne Bildung ist entwicklungsorientiert und vorausschauend und zielt darauf ab, solche Qualitäten zu bilden, die es den Subjekten des Bildungsprozesses ermöglichen, sich erfolgreich an moderne Bedingungen anzupassen. Daher besteht das Ziel der Bildung nicht nur darin, eine Reihe von Kenntnissen zu beherrschen, sondern sie auf die zu richten Lösung aktueller praktischer und theoretischer Probleme, Ausbildung von Schlüsselkompetenzen von Schülern der allgemeinbildenden Sekundarausbildung;

– Der einflussreichste aktuelle Trend in der Entwicklung des Bildungswesens ist die Einführung von IR-Technologien und Virtual-Reality-Systemen in den Bildungsprozess, die erhebliche Perspektiven bei der Erstellung nicht nur von Lehrbüchern, virtuellen Laborarbeiten, Demonstrationen und anderen elektronischen Mitteln für Bildungszwecke haben gelten als Grundlage einer virtuell orientierten Bildungsumgebung;

– Moderne Aufgaben der Physikunterricht erfordern die Anwendung innovativer pädagogischer Technologien in einem breiten Kontext, von denen die vielversprechendste die optimale Kombination von Realem und Virtuellem in der Bildung, die Begründung neuer integrierter Ansätze zur Erforschung der umgebenden Natur ist, sowie die ständige Verbesserung des Lernprozesses;

– Einer der innovativen Ansätze zur Entwicklung und Verbesserung des Bildungssystems, der mit der breiten Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologien, computerorientierten Lernumgebungen, computerorientierten Lernwerkzeugen, digitalen Komponenten, digitalen und Cloud-Technologien verbunden ist, ist System – ein synergistischer Ansatz, der die Einführung pädagogischer Technologien beinhaltet, deren charakteristische Merkmale sind: Zusammenarbeit, Dialog, aktivitätskreativer Charakter, Fokus auf die Unterstützung der individuellen Entwicklung

der Schüler, Gewährung der Freiheit der Schüler, unabhängige Entscheidungen zu treffen, Kreativität, Auswahl der Inhalte und Methoden des Lernens, Co-Creation zwischen Lehrer und Schülern [1, S. 167]. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Voraussetzungen für eine möglichst sinnvolle Kombination humanitärer und naturmathematischer Komponenten der Sekundarstufe II sowie eine optimale Kombination ihrer theoretischen und praktischen Komponenten zu schaffen, deren Umsetzung durch die Einführung von Wahl- und Wahlfächern umgesetzt werden kann Kurse;

– Der Einsatz von Informations- und Telekommunikationstechnologien verändert qualitativ die Rolle des Lehrers bei der Steuerung des Bildungsprozesses und die Funktionsverteilung in einem solchen Prozess zwischen Lehrer und Schüler: Der Schüler übernimmt eine Reihe von Funktionen aktiver als im Prozess von traditionelle Bildung, also die grundlegende Interaktivität des virtuellen Bildungsraums und das Prinzip der individuellen Bildungsentwicklung des Schülers darin, die einen persönlich orientierten Bildungsansatz umsetzt;

– Da die moderne Schule spezialisiert ist, ist die Frage der Anpassung der Schüler an neue Lernbedingungen wichtig; der Bildungsprozess sollte so organisiert sein, dass Studierende der allgemeinbildenden Sekundarausbildung eine Fachausbildung als mögliche Art zukünftiger Tätigkeit wahrnehmen. Unter diesen Bedingungen wird ihre Tätigkeit das Interesse am Lernen wecken, da sie von Motiven getragen wird, was bedeutet, dass der Prozess der Anpassung an neue Bedingungen in diesem Fall ohne besondere Probleme verläuft;

– Die rasante Entwicklung und flächendeckende Einführung innovativer Lerntechnologien, einschließlich Informationstechnologien und Computertechnologie, heben auch den Physikunterricht auf ein neues, viel höheres Niveau, da alle modernen neuen Technologien

auf einer einzigen Grundlage basieren, insbesondere auf Wissen und Fähigkeiten und Fähigkeiten, die Schüler in der Schule in Physik erwerben;

– Die Variabilität der Studienprogramme in Physik, nach denen das Kurs in Physik in unterschiedlichen Bänden und mit unterschiedlicher Tiefe der Aufklärung des Wesens natürlicher Phänomene und Prozesse der umgebenden Welt studiert wird, bedeutet keineswegs, dass das Kurs in Physik und die Bedeutung des Wissens in Physik eines Absolventen einer allgemeinbildenden weiterführenden Bildungseinrichtung nimmt ab, im Gegenteil, Kenntnisse der Physik werden für alle Absolventen, unabhängig von Niveau und Profil des Studiums, immer wichtiger, da die Notwendigkeit besteht, neue Methoden, Mittel und Methoden des Physikunterrichts einzuführen.

Vor diesem Hintergrund besteht die Notwendigkeit, neue Bestimmungen zu formulieren, nach denen das moderne System des Physikunterrichts und des pädagogischen physikalischen Experiments als integraler Bestandteil des Bildungsprozesses in der Disziplin betrachtet und entwickelt werden sollte, sollte den modernen Anforderungen und Trends der Entwicklung des Physikunterrichts weitestgehend gerecht werden. Kompetenzprinzipien und synergistische Ansätze und berücksichtigen dabei die Integration virtueller und realer Komponenten.

Eine der Schlüsselrichtungen der aktuellen Bildungspolitik ist die oben erwähnte Modernisierung der Struktur, Inhalte und Organisationsformen der Bildung, die auf der Grundlage des Kompetenzansatzes umgesetzt wird. Die gestellten Aufgaben spiegeln moderne Trends in der Entwicklung der Allgemeinbildung wider und betonen die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit einer Modernisierung des naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterrichts, insbesondere durch die Ausbildung von Forschungskompetenzen der Studierenden im Fachunterricht für Physik [6].

Nach dem Konzept der Fachausbildung in Einrichtungen der allgemeinbildenden Sekundarbildung zielt diese Ausbildung auf den Erwerb von Fähigkeiten zur selbständigen wissenschaftlichen und praktischen Forschungs- und Forschungstätigkeit durch Gymnasiasten nach den Grundsätzen der Differenzierung (Verteilung der Studierenden nach Niveau) ab der Ausbildung, Interessen, Bedürfnisse, Fähigkeiten und Neigungen), Variabilität, Alternative und Zugänglichkeit (von Bildungsprogrammen, Lerntechnologien und pädagogischer und methodischer Unterstützung) und Flexibilität (Inhalte und Organisationsformen der Fachausbildung, einschließlich Fernunterricht mit der Bereitstellung der Möglichkeit, das Profil zu ändern) [8].

Das Programm der Fachunterricht in Physik weist darauf hin, dass das Hauptziel der Fachunterricht in Physik insbesondere die Entwicklung experimenteller Fähigkeiten und Forschungskompetenzen der Studierenden ist [5], also die allgemeine experimentelle Fähigkeit, naturwissenschaftliche und wissenschaftliche

Forschung mit den Methoden des Wissen in Physik durchzuführen: Planung eines Experiments, Auswahl einer Forschungsmethode, Messungen, Verarbeitung und Interpretation der erhaltenen Ergebnisse [2; 7], insbesondere in Form von Demonstrations- und Frontalexperimenten, Laborarbeiten, physikalischen Workshops, außerschulischen Experimenten und Beobachtungen usw. Daher ist das pädagogische Experiment in Physik sicherlich einer der Hauptfaktoren bei der Ausbildung nicht nur der Fach-, sondern auch der Schlüsselkompetenzen.

Daher ist es sinnvoll, in den Ausbildungsprozess der Physik ein solches methodisches System des pädagogischen Experiments in Physik einzuführen, das die Integration von Virtuellem und Realem beinhaltet, was maßgeblich davon abhängt, inwieweit ein solches System didaktischen und ergonomischen Anforderungen gerecht wird [1]. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Entwicklung und Erstellung eines Experimentiersystems nicht ohne Berücksichtigung allgemeiner und moderner Trends in der Entwicklung schulphysikalischer Experimente erfolgen kann [1; 3]. Dies sind die Konsequenzen sowohl unserer wissenschaftlichen und methodischen Forschung als auch der Arbeit in dieser Richtung bereits durchgeführter Arbeiten.

References

1. Salnik I. W. Das Virtuelle und das Reale in einem Physik- Experiment in der Oberschule: Theoretische Grundlagen. Kirowograd, 2015. 324 S.
2. Solotschevska M. W. Ausbildung der Forschungskompetenz der Studierenden beim Studium der Informatik. Charkiw, 2009. 92 S.
3. Welytschko S. P. Entwicklung des pädagogischen Experimentiersystems und der Ausrüstung für Physik in der Mittelschule. Kirowograd, 1998. 302 S.
4. Welytschko S. P., Welytschko I. S., Kowaljov S. G., Mykolayko W. W. Schaffung eines modernen Sets zur Untersuchung optischer Strahlung für ein Praktikum in Physik in den Hochschulen. Tschechien, 2023. S.170–171.
5. Bildungsprogramme für Schüler der 10. bis 11. Schulstufe mit ukrainischer Unterrichtssprache. Physik. Standardniveau. Akademisches Niveau Profilebene. URL: <http://osvita.ua/school/program/30993/>
6. Nationale Strategie zur Entwicklung des Bildungswesens in der Ukraine für 2012–2021. 09. Dezember 2011. URL: <http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf>
7. Zur Anerkennung des staatlichen Standards der nicht abgeschlossenen und allgemeinen Sekundarbildung: Dekret Nr. 1392 vom 23.11.2011. Kyjiw, 2012. S. 51.
8. Zur Genehmigung der Neufassung des Konzepts der Fachausbildung im Gymnasium: Verordnung Nr. 854 vom 11. September 2009, Kyjiw. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0854290-09#Text>